

PROYECTO NEON. SERVICIOS ENERGÉTICOS INTEGRADOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA COMUNIDADES ENERGÉTICAS

El proyecto NEON, Proyecto financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020, tiene como objetivo aprovechar la eficiencia energética de los edificios, la generación y el almacenamiento de energía renovable, aportando flexibilidad al sistema, estableciendo y desarrollando un ecosistema técnico y comercial para servicios energéticos integrados para las comunidades europeas, capaz de ahorrar energía, reducir las emisiones de CO₂ y generar beneficios económicos y sociales, al tiempo que valora la eficiencia energética y la flexibilidad en el lado de la demanda. El proyecto involucra a las partes interesadas de la red, los proveedores de servicios y los consumidores finales, para establecer los acuerdos intersectoriales y los conceptos de servicio subyacentes.

NEON inició su andadura en septiembre 2021 y finalizará en enero de 2024, con treinta meses de duración, y está formado por 13 socios: Engie, AXPO Energy Eolutions Italia-Societa per Azioni,, Albedo Energie, R2M Solution Spain, Grid Ability Scarl, Forum per la Finanza Sostenibile, IDAE, APPA Renovables), University of Cyprus, Csem Centre Suisse D'électronique et de Microtechnique - Recherche et Developpement, Institut Mihajlo Pupin (imp), Improvistos Creatividad y Territorio, Comet Gesinco, representando a seis países europeos: Italia, Francia, España Chipre, Suiza, Serbia.

El proyecto pone especial enfoque en las Comunidades Ciudadanas de Energía (CEC), tanto residenciales como no residenciales, para que se vuelvan energéticamente eficientes. El concepto de Comunidades Ciudadanas de Energía (CEC) se aprovechará para establecer las bases legales y comerciales para una adopción más rápida de los servicios propuestos y con objetivo de facilitar que las comunidades europeas energéticas, sean energéticamente eficientes.

Cuatro CEC son estudiadas en este proyecto y se ubican en Francia, España e Italia, que van a servir como proyectos piloto, (serán punto de referencia a partir de los cuales se desarrollarán planes de replicación en siete comunidades energéticas adicionales). Estos cuatro proyectos piloto iniciales han sido preseleccionados para proporcionar un banco de pruebas adecuado para la identificación y exhibición de los conceptos de servicio y modelos comerciales de NEON, los cuales serán monitorizados de cerca por cuatro socios del consorcio.

La caracterización sistemática de los proyectos piloto va a proporcionar información sobre su potencial energético y de flexibilidad. Esta caracterización se va a llevar a cabo desde la perspectiva de las

THE NEON PROJECT. NEXT-GENERATION INTEGRATED ENERGY SERVICES FOR CITIZEN ENERGY COMMUNITIES

The NEON Project, funded by the Horizon 2020 research and innovation programme, aims to make use of the energy performance of buildings, the generation and storage of renewable energy, to bring flexibility to the system, establish and develop a technical and commercial ecosystem for integrated energy services for European communities, which are able to save energy, reduce CO₂ emissions and generate economic and social benefits, while promoting energy efficiency and flexibility on the demand side. The project involves grid stakeholders, services providers and end consumers, to establish cross-sector agreements and underlying service concepts.

NEON started its trajectory in September 2021 and will conclude in January 2024, after thirty months. The project comprises 13 partners: Engie, Comet, AXPO Energy Solutions Italia-Societa per Azioni, Albedo Energie, R2M Solutions Spain SL, GRA Grid Ability Scarl, FFS Forum per la Finanza Sostenibile, IDAE, APPA Renovables, University of Cyprus, CSEM Centre Suisse D'électronique et de Microtechnique - Recherche et Developpement, Institut Mihajlo Pupin and Traza Territorio SLL; with six European countries represented: Italy, France, Spain, Cyprus, Switzerland and Serbia.

The project places special emphasis on both residential and non-residential Citizen Energy Communities (CEC), to make them energy efficient. The concept of Citizen Energy Communities (CEC) will be used to establish the legal and commercial bases for a faster uptake of the services proposed and with the aim of helping European energy communities be energy efficient.

Four CECs are being evaluated in this project, located in France, Spain and Italy. These will act as pilot projects, as the reference point based on which replication plans will be implemented in seven further energy communities. The four initial pilot projects have been pre-selected to provide a suitable test bench to identify and exhibit the NEON service concepts and commercial models, closely monitored by four consortium partners.

The systematic characterisation of the pilot projects will provide information about their energy potential and flexibility. This characterisation will be undertaken from the perspective of the infrastructures relating to the existing energy (buildings, household appliances, networks), at the same time as describing the currently existing operating scenarios at the pilot sites (energy services, direct load control, smart home/office services, etc.).

This systematic analysis of the related case aims to identify the most promising mechanisms to integrate cross services and the grouping of benefits that will generate significant energy savings and a potential for flexibility.

Energy Communities pilot project at the "Las Cabezas" industrial estate in Villacañas, Toledo

infraestructuras relacionadas con la energía existente (p. ej., edificios, electrodomésticos, redes), al mismo tiempo que se describen los escenarios de operación actuales existentes en los sitios piloto (p. ej., servicios de energía, control directo de carga, servicios de hogar/oficina inteligente, etc.).

Este análisis sistemático de los estudios de casos relacionados tiene como objetivo identificar los mecanismos más prometedores para la integración de servicios cruzados y la agrupación de beneficios que generarán ahorros de energía significativos y un potencial de flexibilidad.

Proyecto Piloto de Comunidades Energéticas en el polígono industrial “Las Cabezas” Villacañas (Toledo)

Uno de los proyectos piloto, que se van a describir a continuación, es gestionado por GFM (Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha), que es “tercera parte” de APPA Renovables en el proyecto NEON. Este proyecto piloto está ubicado en la localidad de Villacañas (Toledo), donde tradicionalmente se ha mantenido un importante desarrollo industrial ligado a la industria agroalimentaria y la construcción de puertas de madera, con exportaciones a todo el mundo, siendo un referente en su sector.

En el polígono industrial de la localidad, “Polígono Industrial las Cabezas” es donde se encuentran ubicados los servicios energéticos existentes para la comunidad energética, formados por una instalación de autoconsumo fotovoltaico de 30 kW, un punto de recarga de 90 kW (con capacidad de nutrir a vehículos eléctricos tanto en corriente alterna como corriente continua, gracias a sus tres mangueras destinadas para la recarga), y un sistema de almacenamiento de 15 kW de potencia y unos 50 kWh de almacenamiento. Todo ello está integrado en las instalaciones del responsable de piloto español GFM.

La infraestructura de monitorización para el consumo de electricidad y los sistemas fotovoltaicos de producción ya estaban en funcionamiento antes de comenzar el proyecto.

La idea que se persigue en la comunidad energética es establecer un sistema de balance energético virtual entre los miembros de esta, de tal forma que compartan la energía de la forma más eficiente. De igual forma, se gestionarán cargas que tengan la posibilidad de serlo en los edificios de los consumidores, tales que bombas de calor, depuradoras de piscinas, etc.

Toda la comunidad energética se gestionará desde una plataforma de gestión global que permitirá la programación y operación óptima de los activos de energía, creándose una planta de energía virtual (VPP), en la cual se monitoriza y controla todos los nodos de generación y consumo como si fueran una única red.

La VPP está conceptualmente ideada para albergar nuevos agentes, ya sean proveedores de energía o consumidores, de forma descentralizada lo que multiplica las posibilidades de optimización de la comunidad energética. Ello es porque se pueden integrar tanto consumidores como proveedores de energía, en la que no sea necesaria una conexión eléctrica directa entre los focos de generación y consumo.

En consecuencia, todo usuario de la localidad de Villacañas, a pesar de no estar ubicado en los alrededores de los servicios energéticos existentes en la actualidad (localizados en el Polígono las Cabezas) tienen la posibilidad de adherirse a la comunidad, ya sea como consumidores, generadores de energía o prosumidores. Lo anterior es también extensible a las localidades colindantes de Villacañas (Lillo, La Puebla de Almoradiel, La Villa de Don Fadrique, Tembleque, Madridejos, etc.).

One of the pilot projects, described below, is managed by GFM (Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha), which is the “third party” of APPA Renewables in the NEON project. This pilot project is located in the town of Villacañas (Toledo), which has traditionally had an important industrial activity linked to the agrifood industry and the construction of wooden doors, exporting its products globally as a reference in its sector.

The existing energy services for the energy community are located at the town’s “Las Cabezas” industrial estate. These comprise a 30 kW self-consumption installation; a 90-kW charging point (with the capacity to power electric vehicles in both DC and AC, thanks to its three charging hoses); a storage system with a 15-kW capacity and 50 kWh of storage. These services are integrated into the facilities owned by GFM, who is responsible for the Spanish pilot project.

The monitoring infrastructure for electricity consumption and the PV systems was already operational before the project started.

The goal of the energy community is to establish a virtual energy balancing system between its members so that the energy is shared in the most efficient way possible. Similarly, load management will take place where possible in the buildings of the consumers, such as heat pumps, pool filters, etc.

The entire energy community will be managed from a global management platform that will enable optimal programming and operation of the energy assets, creating a virtual power plant (VPP), via which all the generation and consumption nodes are monitored and controlled as those they were one single grid.

The VPP is conceptually designed to accommodate new agents, whether these are energy suppliers or consumers, in a decentralised manner that will multiply the optimisation possibilities of the energy community. As both energy consumers and suppliers are integrated, no direct electrical connection is necessary between the generation and consumption nodes.

Consequently, every user of the town of Villacañas, even if they are not currently in the vicinity of the existing energy services (situated in the “Las Cabezas” industrial estate), have the option of joining the community, whether as consumers, energy generators or prosumers. The community can also be extended

La VPP del proyecto NEON formará una cartera de fuentes de energía 'despachables' y 'no despachables' capaces de realizar una redistribución interna óptima de los recursos de acuerdo con las necesidades de las empresas piloto, con el fin de proporcionar suficiente flexibilidad, producción de energía confiable y red servicios.

Se contempla un modelo abierto y dinámico, en el que la entrada de nuevos miembros sea una constante durante toda la vida de la comunidad, en la que las decisiones sobre el reparto de la energía y posibles ampliaciones del recurso renovable disponible se deciden de forma democrática en asambleas periódicas programadas.

GFM actuará como una ESCo (Empresa de Servicios Energéticos), al mismo tiempo que proporcionará el punto de agregación de interacción entre la comunidad y la red, ofreciendo tipos de precios o programas de recursos de energía distribuida e integrando la carga de vehículos eléctricos. Actualmente, solo se proporciona una tarifa de tiempo de uso (ToU) a los consumidores finales, que se espera que evolucione a un esquema de precios variables durante el proyecto.

Como resultado, con este proyecto piloto se obtendrá una energía más barata para la comunidad local, mejorará el impacto en el medio ambiente, reducirá las interrupciones debidas a los picos de demanda en la red y ofrecerá una mayor flexibilidad a la red. Se proporcionará un funcionamiento óptimo de los edificios (cargas eléctricas, calefacción/refrigeración), al tiempo que se garantiza una mayor explotación de la energía producida localmente y se desbloquea la flexibilidad de la demanda. La actualización de las capacidades de almacenamiento o las mejoras de los edificios (p. ej., aislamiento de paredes) se considerarán como parte de los modelos comerciales y las estrategias operativas subyacentes. Se considerará el comercio *Peer-to-Peer* (P2P) para las transacciones y el intercambio de energía entre productores.

Todos somos testigos del aumento del consumo de energía y la vulnerabilidad de la operación de la red eléctrica como problemas contemporáneos en todo el mundo. Los grandes flujos de energía intermitentes de las energías renovables ejercen presión sobre la red eléctrica, lo que hace que sea más difícil garantizar que el suministro de electricidad coincida con la demanda. Para resolver tales problemas, necesitamos conceptos de servicios de energía efectivos, capaces de habilitar los recursos de flexibilidad y eficiencia energética en el lado de la demanda, que aún está en gran parte sin explotar. Para aprovechar al máximo los conceptos de eficiencia energética ya disponibles en el mercado y desbloquear el potencial de flexibilidad de los servicios de respuesta a la demanda, es necesario garantizar capacidades de control de vanguardia en todos los sistemas de construcción y activos energéticos de manera integradora.

Estos son algunos de los principales y grandes retos que se persiguen con este desafiante proyecto, de tal manera que se consiga mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos, mejorando al mismo tiempo el rendimiento del sistema energético. ■

Lucía Dólera

Directora de proyectos de APPA Renovables
Project Manager, APPA Renovables

Sergio Lujan

Director Técnico de GFM
Technical Director of GFM

El proyecto NEON, es un Proyecto financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el Acuerdo de Contrato número: 101033700

The NEON Project is funded by the Horizon 2020 research and innovation programme of the European Union under Grant Agreement number: 101033700

to the neighbouring towns, such as Lillo, La Puebla de Almoradiel, La Villa de Don Fadrique, Tembleque and Madridejos.

The VPP of the NEON project will form a portfolio of 'dispatchable' and 'non-dispatchable' energy sources, capable of making an optimal internal redistribution of the resources, in line with the needs of the pilot companies, with the aim of delivery sufficient flexibility, reliable energy production and a services network.

A dynamic and open model is envisaged, in which the entry of new members is a constant factor throughout the lifetime of the community, where the decisions regarding the distribution of energy and possible expansion to the available renewable resource are democratically taken in regular scheduled meetings.

GFM will act as an ESCO (Energy Services Company), while also acting as the point of contact between community and grid, offering types of prices or programmes on distributed energy resources and integrating electric vehicle charging. At present, only a time-of-use (TOU) tariff is offered to end consumers, however during the project this will hopefully evolve towards a variable price scheme.

As a result, this pilot project will obtain cheaper energy for the local community, improve the environmental impact, reduce interruptions due to demand peaks in the grid, and offer greater grid flexibility. It will provide an optimal operation of the buildings (electric loads, heating/cooling), while guaranteeing increased deployment of locally produced energy and unlocking demand flexibility. Updating the storage capacities and making improvements to buildings (e.g., wall insulation) are seen as part of the commercial models and underlying operating strategies. Peer-to-Peer (P2P) trading will be considered for transactions and the exchange of energy between producers.

We are all witnessing the increase in energy consumption and the vulnerability of the power grid operation as contemporary problems worldwide. The large flows of intermittent renewable energies are putting pressure on the power grid, which makes it more difficult to ensure that electricity supply matches demand. To resolve such problems, we need effective energy services concepts, which can enable the flexibility and energy efficiency resources on the demand side, which is still largely untapped. To make the most of the energy efficiency concepts already available in the market and unlock the flexibility potential of demand response services, it is necessary to guarantee the integration of cutting-edge control capacities in every construction system and energy asset.

These are some of the main and major goals that this challenging project seeks to achieve, so that the quality of life of European citizens is improved, as the same time as increasing the efficiency of the energy system. ■